

Εύρεση βέλτιστων πολιτικών διαχείρισης συστημάτων ταμιευτήρων μέσω στοχαστικής προσομοίωσης για το αρδευτικό σύστημα Μπραμιανού - Μύρτου Ιεράπετρας Κρήτης

Σ. Μίχας
Πολιτικός Μηχανικός, PhD. *

Σ. Λαζαρίδου
Πολιτικός Μηχανικός, MSc. *

Α. Δανιήλ
Πολιτικός Μηχανικός, PhD. *

Π. Δήμας
Πολιτικός Μηχανικός, MSc. *

Λ. Τομάνης
Πολιτικός Μηχανικός, MSc. *

*: Υδροεξυγιαντική Α.Σ.Λαζαρίδης & ΣΙΑ ΕΕ Σύμβουλοι Μηχανικοί

Λέξεις κλειδιά: Πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση, υδροσυστήματα, συστήματα υποστήριξης αποφάσεων, αξιοπιστία, στοχαστική προσομοίωση, μέτωπο Pareto

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σκοπός της εργασίας είναι να εκτιμηθούν οι δυνατότητες άρδευσης και άλλων χρήσεων του φράγματος Μπραμιανών, εξετάζοντας τη σημερινή του λειτουργία, καθώς και τη σταδιακή ανάπτυξη νέων έργων και ενίσχυσης των υφισταμένων. Το κύριο τεχνικό έργο που έχει κατασκευαστεί για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών της περιοχής είναι το φράγμα Μπραμιανών με χωρητικότητα 14 hm^3 , που συγκεντρώνει ποσότητες νερού και από τις λεκάνες Καλαμαυκιανού, Μύρτου και από τις πηγές Μαλαύρας. Αξιολογείται η λειτουργία της σημερινής διάταξης των έργων και εξετάζεται η κατασκευή νέου φράγματος και ταμιευτήρα Μύρτου όγκου $2,5 \text{ hm}^3$, η κατασκευή νέου αγωγού Μύρτου και νέου αγωγού Καλαμαυκιανού. Διερευνάται επίσης η δυνατότητα ανύψωσης της μέγιστης κανονικής στάθμης λειτουργίας του ταμιευτήρα και κατασκευής υπογείου διαφράγματος στις εκβολές του Μύρτου. Τα μελλοντικά έργα εξετάζονται σε διαχειριστικό ομοίωμα με εναλλακτικά σενάρια μεγεθών και λειτουργίας, με χρήση κατάλληλων στοχαστικών χρονοσειρών και διαδικασίες βελτιστοποίησης πολιτικών διαχείρισης.

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο βέλτιστος σχεδιασμός συστημάτων υδατικών πόρων αποτελεί ένα ζήτημα – πρόκληση λόγω της εγγενούς πολυπλοκότητας και της μη-γραμμικής δυναμικής τους. Η μελέτη που σχετίζεται με την επεξεργασία και την μοντελοποίηση ενός υδροσυστήματος αφορά τον κύκλο φυσική προσφορά, αποθήκευση, μεταφορά και κατανάλωση νερού, που περιλαμβάνει τις συνιστώσες του φυσικού περιβάλλοντος (λεκάνες απορροής, ποτάμια, υδροφορείς, κλπ.) και τα σχετιζόμενα υδραυλικά έργα (ταμιευτήρες, υδραγωγεία, αντλιοστάσια, γεωτρήσεις, κλπ.), χωρίς ωστόσο να εκτείνεται στη λεπτομέρεια των υδρευτικών ή αρδευτικών δικτύων διανομής.

Η συνθετότητα των διαχειριστικών προβλημάτων οφείλεται σε μια πληθώρα παραγόντων, όπως η μη γραμμική δυναμική των φυσικών διεργασιών, η ανάγκη ταυτόχρονης ικανοποίησης πολλαπλών και, συχνά, αντικρουόμενων στόχων και περιορισμών, που επιβάλλονται από ομάδες με διαφορετικά συμφέροντα, η αβεβαιότητα στην πρόβλεψη των υδρολογικών εισροών και, σε μικρότερο βαθμό, της ζήτησης, καθώς και η ανάγκη συγκερασμού της οικονομικότητας και του ρίσκου, και μάλιστα σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Τα παραπάνω επιβάλλουν μια συστημική προσέγγιση στη λήψη των αποφάσεων που επιτυγχάνεται με τη χρήση εξελιγμένων εργαλείων προσομοίωσης και βελτιστοποίησης, που κωδικοποιούνται σε κατάλληλα μοντέλα προσομοίωσης.

Τα μοντέλα μπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες: (α) ντετερμινιστικά και (β) στοχαστικά. Η διαφοροποίηση αυτή βασίζεται στο χαρακτήρα των παραμέτρων του μοντέλου, αλλά και των

μεγεθών εισόδου ή απόκρισης. Στα μεν ντετερμινιστικά οι παράμετροι και οι είσοδοι (inputs) του μοντέλου είναι συγκεκριμένες, αυστηρά ορισμένες τιμές. Στα δε στοχαστικά, όλα τα μεγέθη που υπεισέρχονται στην ανάλυση είναι τυχαίες μεταβλητές που ακολουθούν ένα φάσμα κατανομών πιθανοτήτων. Η στοχαστική προσομοίωση είναι συγκριτικά περισσότερο ασφαλής μιας και μας κατευθύνει στην αντιπαράθεση με ζητήματα όπως η διαχείριση της αβεβαιότητας και η αποτίμηση του ρίσκου (ως μη δυνατότητα κάλυψης της ενεργειακής ζήτησης).

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας τέθηκε ως στόχος να εκτιμηθούν οι διαθέσιμες ποσότητες νερού για άρδευση και άλλες χρήσεις, καθώς και ο συνδυασμός των έργων μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η απόληψη αυτή. Οι διαθέσιμες ποσότητες προκύπτουν μέσα από μια σειρά σεναρίων, που εξετάζουν επί μέρους χαρακτηριστικά των εμπλεκόμενων τεχνικών έργων του αρδευτικού συστήματος Μπραμιανού – Μύρτου Ιεράπετρας Κρήτης. Για τις προσομοιώσεις του συστήματος καθώς και για τον εντοπισμό της βέλτιστης διαχειριστικής πολιτικής και των ανάλογων κανόνων λειτουργίας, χρησιμοποιείται το λογισμικό «Υδρονομέας», ένα εξελιγμένο μοντέλο προσομοίωσης και βελτιστοποίησης συστημάτων υδατικών πόρων.

2 ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2.1 Το πλαίσιο παραμετροποίηση - προσομοίωση – βελτιστοποίηση (PSO framework)

Η διαδικασία της βελτιστοποίησης του συστήματος περιλαμβάνει διαδοχή από εναλλακτικές αποφάσεις (decisions) και αξιολογήσεις (evaluations) των επιπτώσεων κάθε απόφασης. Κάθε τέτοιου τύπου προσέγγιση απαιτεί αλγορίθμους και τεχνικές αναζήτησης των βέλτιστων (optimal) λύσεων σε συνδυασμό με ένα μέτρο επίδοσης (performance measure) που να τις αξιολογεί. Η συστηματοποίηση των προαναφερθεισών τεχνικών ονομάζεται βελτιστοποίηση (optimisation). Για το λόγο αυτό, η ανάλυση συστημάτων έχει πρακτικά ταυτιστεί με τον γενικότερο όρο βελτιστοποίηση (optimisation), που χρησιμοποιείται τόσο σε πραγματικές εφαρμογές όσο και σε μαθηματικά προβλήματα, για να υποδηλώσει μια διαδικασία συστηματικής αναζήτησης της μέγιστης ή, ανάλογα με τη διατύπωση του προβλήματος, ελάχιστης τιμής μιας στοχαστικής συνάρτησης (objective function) ως προς τις μεταβλητές ελέγχου της (control variables).

Η μεθοδολογία του λογισμικού «Υδρονομέας» βασίζεται στη διαδικασία της στοχαστικής βελτιστοποίησης (stochastic optimization). Επιτυγχάνει δηλαδή τη σύζευξη της προσομοίωσης με τον αλγόριθμο βελτιστοποίησης: τα αποτελέσματα της προσομοίωσης βοηθούν στην αποτίμηση της στοχαστικής συνάρτησης, ενώ μερικές εκ των παραμέτρων της προσομοίωσης αξιοποιούνται από το σύστημα ως μεταβλητές ελέγχου της βελτιστοποίησης [1]. Η εν λόγω σύζευξη διαμορφώνει το πλαίσιο παραμετροποίηση - προσομοίωση - βελτιστοποίηση (parametrization - simulation - optimisation).

2.2 Κανόνες λειτουργίας ταμιευτήρων

Το πρόβλημα κατανομής των αποθεμάτων επιλύεται υπό τη μορφή βέλτιστων κανόνων λειτουργίας. Οι κανόνες αυτοί, που είναι παραμετρικοί, καθορίζουν τα επιθυμητά μεγέθη διαχείρισης των ταμιευτήρων, δηλαδή τα αποθέματα ή τις απολήψεις, συναρτήσει της επίκαιρης κατάστασης του συστήματος. Θεωρώντας ότι η τελευταία ορίζεται πλήρως από το αναμενόμενο συνολικό απόθεμα, $s(t)$, στο τέλος κάθε χρονικού βήματος, μια εφικτή διατύπωση είναι:

$$s_i^* = k_i - a_i k + b_i s \quad (1)$$

όπου s_i^* το επιθυμητό απόθεμα ή απόθεμα-στόχος στο τέλος του χρονικού βήματος, k_i η ωφέλιμη χωρητικότητα του i ταμιευτήρα, k η ολική ωφέλιμη χωρητικότητα του συστήματος, s το ολικό απόθεμα του συστήματος, a_i και b_i παράμετροι που λαμβάνουν τιμές στο διάστημα $[0; 1]$. Αποδεικνύεται ότι ο κανόνας της σχέσης (1) είναι βέλτιστος για ένα εύρος διατάξεων ταμιευτήρων και κριτηρίων διαχείρισης [2]. Στις ειδικές αυτές περιπτώσεις, οι βέλτιστες τιμές των παραμέτρων

υπολογίζονται θεωρητικά. Γενικά όμως, οι τιμές των παραμέτρων δεν είναι γνωστές, μπορούν ωστόσο να εκτιμηθούν μέσω - σχετικά εύκολης στην εφαρμογή της λόγω μικρού πλήθους μεταβλητών ελέγχου - βελτιστοποίησης. Στην παρούσα μελέτη οι παράμετροι είναι εποχικές, δηλαδή σε κάθε ταμιευτήρα είναι συνολικά τέσσερις.

2.3 Πρακτική χρήση των κανόνων λειτουργίας

Για δεδομένη διαθεσιμότητα επιφανειακών νερών, που μπορεί δυνητικά να αποθηκευτεί στο σύστημα, ο εκάστοτε κανόνας ορίζει την τιμή του αποθέματος-στόχου. Οι συγκεκριμένοι κανόνες είναι ιδιαίτερα χρηστικοί ως προς την επιχειρησιακή διαχείριση του συστήματος υδατικών πόρων. Αν το τρέχον απόθεμα κάποιου ταμιευτήρα ξεπερνά το επιθυμητό, επιβάλλεται η πραγματοποίηση απολήψεων με στόχο την ελαχιστοποίηση της διαφοράς των δύο μεγεθών. Ομοίως, αν το τρέχον απόθεμα υπολείπεται του επιθυμητού, επιβάλλεται η διακοπή των απολήψεων, ώστε να αφεθεί ο ταμιευτήρας να γεμίσει μέχρι να επιτευχθεί ο όγκος στόχος. Επισημαίνεται ότι το μαθηματικό μοντέλο του «Υδρονομέα» σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπει την αστοχία κάποιου λειτουργικού στόχου ή περιορισμού, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι κανόνες λειτουργίας. Οι τελευταίοι εκφράζουν μια μακροχρόνια στρατηγική διαχείρισης των επιφανειακών υδατικών πόρων, που σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του υδροσυστήματος καθορίζουν τη λειτουργία του σε πραγματικό χρόνο.

3 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΠΡΑΜΙΑΝΟΥ-ΜΥΡΤΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

3.1 Επιλογή σεναρίων για τις διάφορες διατάξεις έργων

Πριν πραγματοποιηθεί η επιλογή της διάταξης που θα βελτιστοποιηθεί ως προς την λειτουργία των ταμιευτήρων, δοκιμάζονται διάφορες διατάξεις έργων και προτεινόμενων βελτιώσεών τους μέσω προσομοιώσεων για την περίοδο που διατίθενται μετρήσεις υδρομετεωρολογικών μεταβλητών.

Ο σκοπός του διαχειριστικού συστήματος είναι η κάλυψη μέρους της υδρευτικής ζήτησης της Ιεράπετρας και η άρδευση των παρακείμενων περιοχών. Το κύριο τεχνικό έργο που έχει κατασκευαστεί για την εκπλήρωση του συγκεκριμένου σκοπού είναι το φράγμα Μπραμιανών, το οποίο κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1980. Ο ταμιευτήρα Μπραμιανών έχει χωρητικότητα 14hm^3 συγκεντρώνει τις ακόλουθες απορροές:

- Απορροές λεκάνης Καλαμαυκιανού, μέσω υφιστάμενης υδροληψίας και αγωγού μεταφοράς. Το έργο έχει κατασκευαστεί πριν από αρκετές δεκαετίες. Πρόσφατα έγιναν έργα βελτίωσης της υδροληψίας, όμως δεν παρουσιάζει ικανοποιητική παροχαρακτηριστική, γεγονός που οφείλεται αφενός στην κακή κατάσταση του αγωγού, και αφετέρου σε πιθανά λειτουργικά του συστήματα (αερεξαγωγούς κλπ). Σήμερα υπολογίζεται ότι η πραγματική δυναμικότητα του έργου δεν ξεπερνά τα $2,5\text{hm}^3/\text{έτος}$.
- Απορροές λεκάνης Μύρτου, μέσω υφιστάμενης υδροληψίας και αγωγού μεταφοράς. Ο αγωγός Μύρτου λειτουργεί ικανοποιητικά, όμως έχει ήδη εκπονηθεί μελέτη ενίσχυσής του. Σήμερα η δυναμικότητα του έργου είναι $6,55\text{hm}^3/\text{έτος}$.
- Απορροές πηγών Μαλαύρας. Οι πηγές αυτές βρίσκονται στο βορειοδυτικό τμήμα του νομού Λασιθίου, σε απόσταση περίπου 26χλμ από το φράγμα. Η υδρομάστευσή τους γίνεται επί της παραλίας και παρουσιάζουν υψηλή συγκέντρωση χλωριόντων. Η μεταφορά τους γίνεται μέσω υφιστάμενου υδραγωγείου και αντλιοστασίου, δυναμικότητας $750\text{m}^3/\text{h}$ περίπου.
- Απορροές λεκάνης Μπραμιανού.

Η λειτουργία του συστήματος σήμερα έχει ως εξής (Εικόνες 1-2):

Ένα τμήμα των απορροών της λεκάνης Μύρτου μεταφέρεται στον ταμιευτήρα Μπραμιανού μέσω του αγωγού Μύρτου. Το τμήμα της απορροής που απομένει καταλήγει στις εκβολές και δεν αξιοποιείται. Το ίδιο συμβαίνει και με τις απορροές της λεκάνης του Καλαμαυκιανού μέσω του

αγωγού Καλαμαυκιανού - Μπραμιανού. Τέλος, από τις πηγές της Μαλαούρας μεταφέρονται μέσω άντλησης περίπου $4,5 \text{ hm}^3$ νερού το έτος, με μια παροχή της τάξης των $750 \text{ m}^3/\text{h}$ ($= 0,21 \text{ m}^3/\text{sec}$) όταν υπάρχει διαθέσιμος αποθηκευτικός χώρος στον ταμιευτήρα, όταν δηλαδή η ΑΣΥ είναι κάτω των 72 m.

Εικόνα 1: Λειτουργικό διάγραμμα μελλοντικού συστήματος

Εικόνα 2: Σχηματοποίηση λειτουργικού διαγράμματος μελλοντικού συστήματος

Το σύνολο των παλαιότερων μελετών προβλέπουν μια σειρά έργων βελτίωσης του υφιστάμενου αρδευτικού συστήματος και συγκεκριμένα:

- Κατασκευή φράγματος και ταμιευτήρα Μύρτου όγκου $2,5 \text{ hm}^3$, κατάντη της υδροληψίας, που θα μπορεί να αποθηκεύει πλεονάζουσες παροχές.
- Κατασκευή νέου αγωγού Μύρτου παροχευτικότητας $1,4 \text{ m}^3/\text{sec}$.
- Κατασκευή νέου αγωγού Καλαμαυκιανού παροχευτικότητας $1 \text{ m}^3/\text{sec}$.

Επιπρόσθετα, διερευνάται:

- Η δυνατότητα ανύψωσης της μέγιστης κανονικής στάθμης λειτουργίας του ταμιευτήρα Μπραμιανών, αυξάνοντας τον ωφέλιμο όγκο του κατά 1 hm^3 .
- Η κατασκευή υπογείου διαφράγματος στις εκβολές του Μύρτου, για την τοπική ανάσχεση και άντληση υπογείων ροών.

Η διαχείριση όλων των πηγών απόληψης του Μύρτου (υδροληψία, φράγμα, διάφραγμα) προβλέπεται να γίνει μέσω συγκέντρωσης σε μία δεξαμενή αναρρύθμισης, αναφερόμενη ως Δ3.

Τα εξεταζόμενα σενάρια είναι τα ακόλουθα:

Σενάριο Υ1: Είναι το σενάριο της υφιστάμενης κατάστασης (μηδενικό σενάριο). Στο συγκεκριμένο σενάριο η δεξαμενή Δ3, ο ταμιευτήρας Μύρτου και το υπόγειο διάφραγμα Μύρτου δεν περιλαμβάνονται στο σύστημα. Οι εισροές στον ταμιευτήρα Μπραμιανού προέρχονται από την υδροληψία πηγών Μύρτου, την υδροληψία Καλαμαυκιανού και τις πηγές της Μαλαύρας. Η παροχευτικότητα των αγωγών υδροληψίας Μύρτου και Καλαμαυκιανού είναι $0,5$ και $0,2 \text{ m}^3/\text{s}$ αντίστοιχα.

Σενάριο Σ1: Περιλαμβάνει την κατασκευή νέου αγωγού υδροληψίας Μύρτου με παροχευτικότητα $1,4 \text{ m}^3/\text{s}$, την κατασκευή της ενδιάμεσης δεξαμενής Δ3 και τη βελτίωση του αγωγού Καλαμαυκιανός - Μπραμιανός (με νέα παροχευτικότητα $1 \text{ m}^3/\text{s}$).

Σενάριο Σ2: Στο Σ1 προστίθενται και τα έργα του Φράγματος Μύρτου και του αντλιοστασίου του.

Σενάριο Σ3: Στο Σ2 προστίθενται και τα έργα του υπόγειου διαφράγματος Μύρτου.

Σενάριο Σ4: Εξετάζονται διαφορετικές επιλογές ανύψωσης της στάθμης υπερχειλίσσης του Ταμιευτήρα Μπραμιανού. Η τοπολογία του συστήματος είναι όμοια με εκείνη του σεναρίου Σ3.

3.2 Υδρομετεωρολογικά δεδομένα της περιόδου προσομοίωσης

Με τη χρήση του μοντέλου «Ζυγός», το οποίο αποτελεί στην ουσία ένα μοντέλο ισοζυγίου της εδαφικής υγρασίας, έγινε η προσομοίωση των επιφανειακών διεργασιών των λεκανών, προκειμένου να επιμεριστεί η βροχόπτωση σε απορροή, απώλειες εξάτμισης και διαπνοής, και κατείσδυση (βαθιά διήθηση). Το μοντέλο βαθμονομήθηκε με βάση τις μετρημένες απορροές σε κάθε λεκάνη. Το μοντέλο έχει εννέα μεταβλητές ελέγχου (παραμέτρους), ενώ ως μεταβλητές ελέγχου μπορούν να θεωρηθούν και οι αρχικές συνθήκες αποθήκευσης εδαφικής υγρασίας και αποθήκευσης υπόγειου νερού, δεδομένου ότι δεν υπάρχει τρόπος να μετρηθούν, οπότε αναγκαστικά πρέπει να εκτιμηθούν.

Οι παράμετροι του μοντέλου επελέγησαν μέσω βελτιστοποίησης με δύο κριτήρια: ελαχιστοποίηση του σφάλματος ισοζυγίου μάζας (εξ. 2), μεγιστοποίηση του συντελεστή αποδοτικότητας Nash-Sutcliffe (εξ. 3).

$$m = 100 \cdot \frac{\sum_{i=1}^n (Q_{sim,i} - Q_i)}{\sum_{i=1}^n Q_i} \quad (2)$$

$$E = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (Q_{sim,i} - Q_i)^2}{\sum_{i=1}^n (Q_i - \bar{Q})^2} \quad (3)$$

Οι περίοδοι βαθμονόμησης για κάθε λεκάνη, καθώς και τα αντίστοιχα μέτρα επίδοσης διακρίνονται στον πίνακα 1.

Πίνακας 1: περίοδοι βαθμονόμησης και μέτρα επίδοσης σε κάθε λεκάνη απορροής

Μέτρα επίδοσης	Μύρτος 01	Μύρτος 02	Μύρτος 03	Καλαμασκιανός	Μπραμιανός
Περίοδος βαθμονόμησης	09/64-08/05	09/64-08/05	09/64-08/05	09/62-08/85	09/63-09/71
m [%]	0,000	0,057	-0,002	0,000	0,000
E [%]	23,290	33,650	24,540	81,680	33,480

Σχετικά με τις ανάγκες του μοντέλου, που επιβάλλονται ως τιμές στόχοι ή παράμετροι, διακρίνονται σε αρδευτικές, υδρευτικές και περιβαλλοντικές (οικολογική παροχή). Οι περιβαλλοντικές χρήσεις αφορούν στην απελευθέρωση των κατάλληλων ποσοτήτων από τα φράγματα Μύρτου και Μπραμιανού καθώς και η εξασφάλιση μιας ελάχιστης τιμής της ροής στους χειμάρρους Μύρτου 01 και Καλαμασκιανού. Απουσίας συγκεκριμένου πλαισίου για τον υπολογισμό της οικολογικής παροχής, εξετάζονται τα προβλεπόμενα στο ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αιεφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού [3], ως προς την ελάχιστη απαιτούμενη οικολογική παροχή που παραμένει στη φυσική κοίτη υδατορεύματος, αμέσως κατάντη του έργου υδροληψίας. Σύμφωνα με αυτά, ως απαιτούμενη οικολογική παροχή πρέπει να εκλαμβάνεται το μεγαλύτερο από τα πιο κάτω μεγέθη, εκτός αν απαιτείται τεκμηριωμένα η αύξησή της, λόγω των απιτήσεων του κατάντη οικοσυστήματος:

- 30% της μέσης παροχής των θερινών μηνών Ιουνίου - Ιουλίου- Αυγούστου ή
- 50% της μέσης παροχής του μηνός Σεπτεμβρίου ή
- 30 lt/sec = 0,03 m³/sec σε κάθε περίπτωση.

Η μηνιαία κατανομή της αρδευτικής και της υδρευτικής ζήτησης εικονίζεται στον πίνακα 2, ενώ οι τιμές των οικολογικών παροχών στον πίνακα 3.

Πίνακας 2: Μηνιαία κατανομή της αρδευτικής και της υδρευτικής ζήτησης

	Μηνιαίο ποσοστό [%]											
	Ιαν	Φεβ	Μαρ	Απρ	Μαϊ	Ιουν	Ιουλ	Αυγ	Σεπ	Οκτ	Νοε	Δεκ
Υδρευση	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	20.00	22.00	22.00	18.00	0.00	0.00	0.00
Άρδευση	5.11	4	3.56	3.98	15.38	14.61	12.54	11.78	12.84	6.17	5.05	4.98

Πίνακας 3: Τιμές των οικολογικών παροχών

Λεκάνη	Τιμές οικολογικής παροχής (m ³ /s)		
	Μπραμιανός	Μύρτος	Καλαμασκιανός
Οικολογική παροχή	30% της μέσης θερινών μηνών (m ³ /s)		
	0,0000	0,0198	0,0041
Οικολογική παροχή	50% της μέσης Σεπτεμβρίου (m ³ /s)		
	0,0025	0,0322	0,0069

3.3 Καθορισμός κόμβων ζήτησης και προσφοράς

Οι δύο καταναλώσεις (υδρευτική και αρδευτική) επιβάλλονται στον ταμιευτήρα του Μπραμιανού. Η υδρευτική έχει προτεραιότητα (1), ενώ η αρδευτική έχει προτεραιότητα (3). Οι περιβαλλοντικές ανάγκες-στόχοι (οικολογικές παροχές) επιβάλλονται στα τμήματα των ποταμών (ανοιχτών αγωγών) αμέσως κατάντη των αντίστοιχων τεχνικών έργων: (i) Κατάντη της υδροληψίας Καλαμαυκιανού (ii) Κατάντη της υδροληψίας Μύρτου 01 (iii) Κατάντη του ταμιευτήρα Μύρτου (iv) Κατάντη του ταμιευτήρα Μπραμιανού. Η προτεραιότητα κάλυψης των οικολογικών παροχών είναι δεύτερη κατά σειρά, δηλαδή χαμηλότερη εκείνης της υδρευτικής ζήτησης.

Οι κόμβοι προσφοράς διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: (i) *Κόμβοι εισροής*: ειδική οντότητα που αναπαριστά τη σημειακή προσφορά επιφανειακού νερού στο σύστημα, που προέρχεται από την απορροή μιας ανάντη λεκάνης, την εκροή μιας πηγής, κτλ. Δίνεται ως χρονοσειρά παροχής. (ii) *Ταμιευτήρες*: αντιπροσωπεύουν τεχνικά έργα αποθήκευσης επιφανειακών υδατικών πόρων, που οφείλουν να έχουν επαρκή χωρητικότητα για τη ρύθμιση της ροής με ορίζοντα μεγαλύτερο του μήνα. Ως κόμβοι εισροής μοντελοποιούνται οι απορροές των πηγών Μύρτου, της λεκάνης του Καλαμαυκιανού και της λεκάνης ανάντη του υπόγειου διαφράγματος Μύρτου. Με τον ίδιο τρόπο μοντελοποιούνται και οι πηγές της Μαλαύρας. Εκτός των ταμιευτήρων Μύρτου και Μπραμιανού, ως ταμιευτήρας μοντελοποιείται και το υπόγειο διάφραγμα (με την απουσία χρονοσειρών εξάτμισης, απορροής και βροχόπτωσης).

Τα χαρακτηριστικά των ταμιευτήρων και του υπόγειου διαφράγματος που εισάγονται στο διαχειριστικό μοντέλο συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα (4).

Πίνακας 4: Χαρακτηριστικά ταμιευτήρων του διαχειριστικού μοντέλου

Ταμιευτήρας	Επιφάνεια λεκάνης (km ²)	Στάθμη υδροληψίας (m)	Στάθμη υπερχείλισης (m)	Αρχική στάθμη (m)
Μπραμιανός	21,9	47	72	47
Μύρτος	19,7	57	74	57
Διάφραγμα Μύρτου	8,5	-30	8	-30

3.4 Προτεραιότητα κάλυψης αναγκών – ανάλυση κόστους

Το λογισμικό «Υδρονομέας» πραγματοποιεί στο σύνολο του ορίζοντα ελέγχου τη διαδικασία λειτουργικής προσομοίωσης, δηλαδή την επίλυση του μαθηματικού μοντέλου του συστήματος (εξισώσεις δυναμικής και μαθηματικοί περιορισμοί). Η επίλυση γίνεται βήμα - βήμα μετασχηματίζοντας το πρόβλημα σε ένα πρόβλημα μεταφόρτωσης όπου το ζητούμενο είναι η ελαχιστοποίηση του κόστους μέσω της εύρεσης της οικονομικότερης διαδρομής κατά μήκος του δικτύου των υδραγωγείων, γεωτρήσεων και αντλιοστασίων. Με αυτό τον τρόπο μέσω του ορισμού της τιμής του κόστους των υδραγωγείων και των αντλιοστασίων του συστήματος, καθορίζεται έμμεσα η σειρά προτεραιότητας με την οποία το μοντέλο θα επιλέξει να καλύψει τους στόχους κατανάλωσης. Για το λόγο αυτό, στο διαχειριστικό ομοίωμα το κόστος εισάγεται ως χαρακτηριστικό των συνδέσμων του συστήματος και ορίζεται ως κόστος μεταφοράς ανά κυβικό μέτρο. Επισημαίνεται πως τα υδατορέματα έχουν εξ ορισμού αρνητικό κόστος, που σημαίνει πως η μεταφορά γίνεται κατά προτεραιότητα μέσω αυτών έναντι των υδραγωγείων. Οι υδροληψίες Μύρτου και Καλαμαυκιανού έχουν μηδενικό κόστος, ενώ η άντληση Μαλαύρας έχει κόστος 3 έναντι 2 των αντλιοστασίων Μύρτου και διαφράγματος Μύρτου. Με τις παραπάνω επιλογές ευνοείται η μεταφορά νερού από την υδροληψία των πηγών Μύρτου έναντι των αντλιοστασίων Ταμιευτήρα Μύρτου και Διαφράγματος Μύρτου. Οι πηγές Μαλαύρας έχουν το μεγαλύτερο κόστος, λόγω του υφάλμυρου χαρακτήρα των υδάτων τους.

4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ

4.1 Σύγκριση αποτελεσμάτων όλων των σεναρίων

Στα διαγράμματα που ακολουθούν εικονίζονται οι μέσες μηνιαίες εισροές στον ταμιευτήρα Μπραμιανού ανά πηγή συγκρίνοντας τα σενάρια σε ζεύγη (αριστερά) και οι μέσες μηνιαίες αρδευτικές απολήψεις - ελλείμματα σε σχέση με τις τιμές - στόχους (δεξιά).

Εικόνα 3: Σύγκριση σεναρίων προσομοίωσης μέσω μέσων μηνιαίων μεγεθών

4.2 Ανάλυση σεναρίου Σ4

Στο συγκεκριμένο σενάριο εξετάζεται η αύξηση της χωρητικότητας του ταμιευτήρα Μπραμιανού, μέσω ανύψωσης του φράγματος. Στο διαχειριστικό ομοίωμα, ελέγχουμε την επίδραση που έχει η μεταβολή της στάθμης υπερχειλίσης, διερευνώντας τις τιμές 72 m, 73 m, 74 m. Για κάθε μία από τις συγκεκριμένες περιπτώσεις πραγματοποιείται έλεγχος για διαφορετικούς συνδυασμούς χρήσης ύδρευσης (0,5 - 1 - 1,5 hm^3) και αποθηκευτικότητας του υπόγειου διαφράγματος (1,15 - 2,3 - 3,5 hm^3). Το μέγεθος που ενδιαφέρει κατά κύριο λόγο είναι η ετήσια αρδευτική ζήτηση που μπορεί να ικανοποιηθεί οκτώ στα δέκα χρόνια (δηλαδή με ποσοστό αστοχίας 20%) και καθορίζεται μέσω

προσμοίωσης της λειτουργίας του συστήματος για το διάστημα 1955 - 2009. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης διερεύνησης συνοψίζονται στον πίνακα 5, ενώ οι επιφάνειες απόκρισης που παράγονται διακρίνονται στην Εικόνα 4.

Πίνακας 5: Ετήσια αρδευτική ζήτηση (αστοχία 20%) για διάφορες στάθμες ταμιευτήρα Μπραμιανού

Στάθμη υπερχείλισης Μπραμ. (m)	Υδρευτική ζήτηση (hm ³)								
	0,5			1			1,5		
	Αποθηκευτικότητα υπόγειου ταμιευτήρα Μύρτου (hm ³)								
	1,15	2,3	3,5	1,15	2,3	3,5	1,15	2,3	3,5
72	25,2	25,5	25,6	24,7	25	25,1	24,3	24,5	24,6
73	25,5	25,8	25,9	25	25,3	25,3	24,5	24,8	24,8
74	25,7	25,9	26	25,2	25,35	25,4	24,7	24,9	24,9

Εικόνα 4: Ετήσια αρδευτική απόληψη για διαφορετικές τιμές της ανώτατης στάθμης Μπραμιανού και αποθηκευτικότητας διαφράγματος Μύρτου (Υδρευτική ζήτηση 0,5 – 1,0 – 1,5 hm³ από αριστερά προς δεξιά)

Στην περίπτωση της χαμηλής υδρευτικής ζήτησης και για όλες τις περιπτώσεις αποθηκευτικότητας του διαφράγματος ανύψωση της στάθμης υπερχείλισης από τα 72 m στα 73 m οδηγεί σε αύξηση της ετήσιας αρδευτικής απόληψης κατά 0,3 hm³. Στην περίπτωση της περαιτέρω ανύψωσης από τα 73 m στα 74 m η αύξηση δεν είναι πλέον το ίδιο σημαντική, μιας και για αποθηκευτικότητα διαφράγματος 1,15 hm³ είναι 0,2 hm³ ενώ για 2,3 hm³ και 3,5 hm³ μόλις 0,1 hm³. Στην περίπτωση υδρευτικών ζητήσεων ίσων με 1 και 1,5 hm³ η εικόνα είναι ανάλογη, με ακόμα μικρότερες έως μηδενικές αυξήσεις στην ανύψωση από τα 73 m στα 74 m. Σημειώνεται όμως ότι ποιοτικά, η αύξηση της αποθήκευσης που επιτυγχάνεται με ανύψωση της μέγιστης στάθμης κανονικής λειτουργίας του Μπραμιανού, αποδίδει μεγαλύτερα οφέλη στην έναρξη των ξηρών περιόδων.

5 ΣΕΝΑΡΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

5.1 Συνθετικές χρονοσειρές

Η βελτιστοποίηση του συστήματος πραγματοποιήθηκε μέσω της εισαγωγής συνθετικών χρονοσειρών μήκους χιλίων ετών στο μοντέλο διαχείρισης. Διερευνήθηκαν δύο σεντ συνθετικών χρονοσειρών:

- Παραγωγή μέσω του μοντέλου FGN (Fractional Gaussian Noise): αναπαράγει την μακροπρόθεσμη εμμονή των υδρολογικών διεργασιών, γνωστή ως φαινόμενο Hurst [4]. Η πλειονότητα των υδρομετεωρολογικών φαινομένων χαρακτηρίζεται από τη δυναμική Hurst-Kolmogorov. Η εν λόγω δυναμική μεταφράζεται στην τάση που έχουν τα έτη με μεγάλες

απορροές να ομαδοποιούνται, όπως αντίστοιχα και τα έτη με μικρές απορροές. Εξετάστηκαν ταυτόχρονα οι χρονοσειρές βροχής και απορροής - στους ταμιευτήρες Μύρτου και Μπραμιανού - ώστε να αναπαραχθεί η ετεροσυσχέτισή τους ταυτόχρονα με την αναπαραγωγή της εμμονής (συντελεστής Hurst). Στον παρακάτω πίνακα διακρίνονται οι τιμές του συντελεστή Hurst (H) όπως υπολογίστηκαν για τις ιστορικές και συνθετικές χρονοσειρές.

- Παραγωγή μέσω των μοντέλων Multivariate AR(1) (MAR(1)), AR(1), Autoregressive Moving Average (ARMA(1,1)): αναπαράγονται τα στατιστικά χαρακτηριστικά των χρονοσειρών και η ετεροσυσχέτιση βροχής – απορροής, αλλά όχι η μακροπρόθεσμη εμμονή.

Η σύγκριση των διαφορετικών μοντέλων πραγματοποιείται στα διαγράμματα της εικόνας 9, ενώ αναλυτικότερη περιγραφή τους μπορεί να βρεθεί στο [5].

Εικόνα 5: Διάγραμμα συντελεστή αυτοσυσχέτισης απορροής για διάφορες τιμές υστέρησης και διαφορετικά στοχαστικά μοντέλα (αριστερά).

Εικόνα 6: Λογαριθμικό διάγραμμα της τυπικής απόκλισης με την κλίμακα συνάθροισης για διαφορετικά στοχαστικά μοντέλα (δεξιά)

Είναι εμφανές από το αριστερό διάγραμμα της εικόνας 9 πως το ιστορικό δείγμα διατηρεί σχετικά υψηλές τιμές αυτοσυσχέτισης για τιμές υστέρησης μικρότερες ή ίσες του 3, ενώ αντίθετα τα μοντέλα MAR(1) και ARMA(1,1) παρουσιάζουν ταχέως φθίνουσα αυτοσυσχέτιση για υστέρηση μεγαλύτερη της μονάδας. Παρά τις αποκλίσεις από το εμπειρικό αυτοσυσχετόγραμμα (που οφείλεται στο μικρό μήκος της ιστορικής χρονοσειράς), το μοντέλο FGN αναπαράγει την αυτοσυσχέτιση για τιμές υστέρησης μικρότερης του 3. Η διατήρηση της εμμονής γίνεται ακόμα περισσότερο εμφανής στο δεξί διάγραμμα της εικόνας 9, όπου τα μοντέλα MAR(1) και ARMA(1,1) αποκλίνουν εμφανώς από την ευθεία του εμπειρικού δείγματος και του μοντέλου FGN.

5.2 Εύρεση βέλτιστης διαχειριστικής πολιτικής, παραγωγή μετώπου Pareto

Το συνολικό κόστος του συστήματος διαφοροποιείται ανάλογα με την επιλογή της διαχειριστικής πολιτικής. Όσο το μέσο ετήσιο έλλειμμα αυξάνεται το συνολικό κόστος του συστήματος μειώνεται και αντίστροφα. Λόγω της συγκεκριμένης σύγκρουσης στόχων οι εξαρτημένες μεταβλητές του συστήματος δεν μπορούν να εκτιμηθούν μονοσήμαντα. Δεν υπάρχει υπέρτερη συνολικά βέλτιστη λύση, αλλά μια απειρία λύσεων όπου η κάθε μία θα είναι καλύτερη των άλλων ως προς έναν από τους δύο αντιπαρατιθέμενους στόχους και τουλάχιστον τόσο καλή όσο άλλες λύσεις στο σύνολο των στόχων (λύσεις βέλτιστες κατά Pareto).

Στο παρόν πρόβλημα θα διερευνηθούν οι βέλτιστες διαχειριστικές επιλογές, χρησιμοποιώντας ως μεταβλητές ελέγχου τις παραμέτρους των κανόνων λειτουργίας των ταμειωτήρων, με στόχο την εύρεση του χώρου των λύσεων μεταξύ της ελαχιστοποίησης του συνολικού κόστους του συστήματος και της ελαχιστοποίησης του μέσου ετήσιου ελλείμματος. Ο αλγόριθμος βελτιστοποίησης ελαχιστοποιεί μία βαθμωτή συνάρτηση που αποτελεί άθροισμα των διαφορετικών κριτηρίων, επομένως για να εντοπιστούν τα σημεία του μετώπου Pareto αποδίδονται διαφορετικά βάρη με τέτοιο τρόπο ώστε οι διαφορετικές ποσότητες να μπορούν να αθροιστούν.

Επιλέγουμε τα βάρη των τιμών του κόστους να κυμαίνονται στο διάστημα $[0; 1]$, ενώ τα βάρη των τιμών του μέσου ετήσιου ελλείμματος να κυμαίνονται στο διάστημα $[0; 10]$.

Τέλος, για την εύρεση του υποσυνόλου των υποσχόμενων συμβιβαστικών λύσεων υπολογίζεται ο συντελεστής ελαστικότητας κάθε τμήματος του μετώπου Pareto που αποτελεί και μέτρο της ελαστικότητας και δείχνει τη σχέση της ποσοστιαίας μεταβολής της ζητούμενης ποσότητας (μέσο ετήσιο έλλειμμα) προς την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής του προϊόντος (συνολικό κόστος). Τιμές του συντελεστή ελαστικότητας κοντά στο μηδέν ή πολύ μεγαλύτερες της μονάδας υποδηλώνουν πλήρως ανελαστική ή απείρως ελαστική συμπεριφορά αντίστοιχα. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα σημεία βρίσκονται σε κλάδους του μετώπου Pareto που αντιστοιχούν σε μη αποδεκτούς συμβιβασμούς κόστους και ελλείμματος. Αντίθετα, τιμές του συντελεστή ελαστικότητας κοντά στη μονάδα υποδηλώνουν πως κόστος και έλλειμμα μεταβάλλονται κατά το ίδιο ποσοστό. Για να διερευνηθεί η επίδραση της επιλογής κατάλληλου στοχαστικού μοντέλου στην πολυκριτηριακή βελτιστοποίηση, πραγματοποιήθηκε σύγκριση στα μέτωπα Pareto που παράγονται όταν χρησιμοποιηθούν μοντέλα AR(1)-MAR(1) και FGN (Εικόνα 6).

Επισημαίνεται πως η λύση Σ3 είναι κυριαρχούμενη από τις υπόλοιπες συνεπώς δεν αποτελεί σημείο του μετώπου Pareto. Είναι επίσης φανερό πως όταν χρησιμοποιούνται συνθετικές χρονοσειρές που έχουν παραχθεί με τα μοντέλα MAR(1) και AR(1) το μέτωπο Pareto μετακινείται προς τα αριστερά, ενώ παράλληλα είναι περισσότερο στενό και απότομο, υποδηλώνοντας πως διερευνάται μικρότερος χώρος των εφικτών λύσεων με σημαντικά μικρότερα ελλείμματα, οδηγώντας σε ευνοϊκότερο σχεδιασμό. Το μέτωπο συντίθεται από τα σημεία P1, P2, P(2-3), P4 και P5. Για το μέτωπο που παράχθηκε χρησιμοποιώντας τις χρονοσειρές του μοντέλου FGN υπολογίζονται οι ελαστικότητες κάθε κλάδου. Η τιμή της ελαστικότητας τείνει να μηδενιστεί ανάμεσα στα σημεία P2 και P4, συνεπώς το σημείο P(2-3) αποτελεί την πλέον συμφέρουσα συμβιβαστική πολιτική διαχείρισης του συστήματος ως προς το κόστος και το μέσο ετήσιο έλλειμμα.

Εικόνα 6: Σημεία που παράγονται από τη διαδικασία βελτιστοποίησης και παραχθέντα μέτωπα Pareto

Οι κανόνες λειτουργίας του συστήματος που αντιστοιχούν στο σημείο P(2-3) για την υγρή περίοδο (Οκτώβριος - Απρίλιος) διακρίνονται στο διάγραμμα της εικόνας 7, ενώ για την ξηρή περίοδο (Μάιος - Σεπτέμβριος) στο διάγραμμα της εικόνας 8.

Εικόνα 7: Κανόνες λειτουργίας συστήματος για την υγρή περίοδο (Οκτώβριος - Απρίλιος)

Εικόνα 8: Κανόνες λειτουργίας συστήματος για την ξηρή περίοδο (Μάιος - Σεπτέμβριος)

Οι ανωτέρω κανόνες λειτουργίας υποδεικνύουν την ανάγκη να χρησιμοποιείται κατά προτεραιότητα το νερό από τα μικρότερα έργα ταμιευτήρα και διαφράγματος Μύρτου όταν τα αποθέματα του Μπραμμιανού και τα συνολικά αποθέματα είναι μικρά, ενώ να γίνεται απόληψη του Μπραμμιανού, όταν τα συνολικά αποθέματα είναι μεγάλα. Το ανωτέρω αποτέλεσμα είναι αναμενόμενο, δεδομένου αφ' ενός του συγκριτικού μεγέθους του Μπραμμιανού, και αφ' ετέρου της λειτουργικής του θέσης ως κεντρική μονάδα ταμίευσης.

6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από την διαχειριστική ανάλυση προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα:

- Η κατασκευή των νέων έργων μπορεί να αποφέρει αύξηση των συνολικά διατιθέμενων ποσοτήτων για άρδευση από τα 18,3 στα 25,0 hm³ περίπου, με την παραδοχή αποδεκτής αστοχίας στο 20%.
- Η τιμή αυτή μπορεί να κυμαίνεται ανάλογα α) με τις απαιτήσεις των περιβαλλοντικών και υδρευτικών αναγκών β) με την αβεβαιότητα ως προς την χωρητικότητα και το τεχνικό μέγεθος του έργου του διαφράγματος Μύρτου.
- Η αύξηση των δυνατοτήτων απόληξης προκύπτει από το συνδυασμό των προτεινομένων έργων α) ενίσχυση παροχετευτικότητας αγωγού Μύρτου στο 1,4m³/sec, β) ενίσχυση παροχετευτικότητας αγωγού Καλαμαυκιανού στο 1m³/sec, γ) κατασκευή φράγματος και συνοδών έργων Μύρτου με χωρητικότητα 2,5hm³, δ) κατασκευή διαφράγματος και αντλητικού συστήματος Μύρτου, ε) ανύψωση της μέγιστης κανονικής στάθμης λειτουργίας του ταμιευτήρα Μπραμμιανών στο +73.
- Η επίτευξη των απολήψεων κατά βέλτιστο τρόπο απαιτεί την τήρηση των κανόνων διαχείρισης που τέθηκαν και οι οποίοι πρέπει να επιβεβαιώνονται τακτικά κατά τη λειτουργία του συστήματος.

Από την διερεύνηση διαφορετικών σεναρίων βελτιστοποίησης, προέκυψαν τα παρακάτω:

- Το προτεινόμενο πλαίσιο συμβάλλει στην αύξηση της ευρωστίας, της ανθεκτικότητας και της αξιοπιστίας των συστημάτων διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Η έννοια της αξιοπιστίας είναι εγγενής στη διαδικασία βελτιστοποίησης, ενώ οι μετρήσεις ανθεκτικότητας μπορούν επίσης να ποσοτικοποιηθούν με απλά μέσα πολλαπλών προσομοιώσεων.
- Η μεταβλητότητα και η αβεβαιότητα της δυναμικής σύνθετων υδροσυστημάτων δεν αγνοείται, αλλά ποσοτικοποιείται μέσω κατάλληλων μετρήσεων και δεικτών.

- Τα χαρακτηριστικά των βροχοπτώσεων αναπαράγονται από την άποψη της μεταβλητότητας και της στατιστικής συμπεριφοράς, δημιουργώντας μακρές συνθετικές χρονοσειρές που μπορούν να υποκαταστήσουν ένα συνδυασμό πολλαπλών σύντομων εισροών.
- Το στοχαστικό μοντέλο FGN που διατηρεί την υδρολογική εμμονή παράγει αποτελέσματα καταλληλότερα για το σχεδιασμό πολύπλοκων συστημάτων διαχείρισης υδατικών πόρων έναντι των απλούστερων μοντέλων με περισσότερο διαδεδομένη χρήση στις καθιερωμένες τεχνικές πρακτικές (όπως είναι τα AR(1), MAR(1)).

BIBΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

1. Δ. Μπουζιώτας, Ανάπτυξη πλαισίου βελτιστοποίησης της υδροηλεκτρικής παραγωγής στο λογισμικό Υδρονομίας - Διερεύνηση στο υδροσύστημα Αχελώου-Θεσσαλίας, Διπλωματική εργασία, 162 σελίδες, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Οκτώβριος 2012.
2. I. Nalbantis, and D. Koutsoyiannis, A parametric rule for planning and management of multiple reservoir systems, *Water Resources Research*, 33 (9), 2165–2177, 1997.
3. Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού, ΥΠΕΧΩΔΕ (2008).
4. D. Koutsoyiannis, Climate change, the Hurst phenomenon, and hydrological statistics, *Hydrological Sciences Journal*, 48 (1), 3–24, 2003.
5. Salas, J. D., Delleur, J. W., Yevjevich, V. and Lane, W. L., 1980, *Applied Modeling of Hydrologic Time Series*, Water Resources Publications, Littleton, Colorado, 484 p. (2nd Printing 1985, 3rd Printing, 1988)

Finding optimal policies for reservoir system management through stochastic simulation: the case of Bramianos-Myrtos irrigation system in Ierapetra, Crete

S. Michas
*Civil Engineer, PhD. **

S. Lazaridou
*Civil Engineer, MSc. **

E. Daniil
*Civil Engineer, PhD. **

P. Dimas
*Civil Engineer, MSc. **

L. Tomanis
*Civil Engineer, MSc. **

*: *HYDROEXIGIANTIKI Consulting Engineers, Evias 3, 15125 Marousi, Greece*

Key words: Multi Criteria Optimization, Hydrosystems, Decision Support Systems, Reliability, Stochastic Simulation, Pareto Front

ABSTRACT: The purpose of this paper is to evaluate the possibilities of fulfilling irrigation and other miscellaneous demands by managing the reservoir system of Bramianos-Myrtos Dams, examining its current operation and the gradual development of new projects and strengthening of the existing ones. Possible withdrawals arise from a series of scenarios that examine individual features of the existing (or proposed) technical projects involved. The implication of future projects is examined by setting up a simulation model with alternative size and function scenarios, using appropriate stochastic time series and optimization procedures for reservoir systems management.